

ONA TILI DARSLARIDA SÒZNING MORFEMIK TARKIBINI
ÒRGANISHDA INNAVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNI TURLI
MASHGULOTLARNING AHAMIYATI VA XUSUSIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545774>

Qudratova Nasiba Kayumovna

*Surxandaryo viloyati Termiz shahar 13- umumiy òrta ta'lim
maktabining ona tili va adabiyot fan òqituvchisi*

Annatatsiya: *Ona tili darslarida morfemik sòzlarning òrganishdan yana boshqa xususiyatlari ham borki uni induktiv, diduktiv, analiz-sintez metodlar ham bor darslarni tashkil etish va obborishda qullaniladigan metodlardir.*

Kalit sòzlar: *analiz-sintez, induktiv, deduktiv , aqliy hujum, fikr hujumi , sinkvoeyn , yumaloqlangan qor, zigzag, oxirgi sòz men aytay shunday metodlar ham bor va oxirgisi xulosa bilan tugaydi.*

Ona tili mazkur fanlar qatorida turadi .Ona tili faninig amaliy fan deb bilish mumkin, chunki u nazariyaga asoslanib òquvchilarni òqitish, tarbiyalash , òstirishning amaliy vazifalarini bajaradi. Boshqa fanlar kabi ona tili faninig ham òz predmeti ham bor. Ona tili òrganish predmeti ta'lim berish (òqitish) sharoitida ona tili bilm va malakasini egallash , yani nutqni, yozuv, òqish, gramatika, fonetika va boshqalarni bilib olish jarayoni hisoblanadi. Ona tili òzbek tilidan kònikma va malakalarni shakllantirish , gramatikadan va til haqidagi fanning boshqa bòlmlaridan ilmiy tushunchalar tizimini òzlashtirish qonuniyatlarini òrganadi . Bunday òrganishning natijasi bilib olingan qonuniyatlar asosida til òrganishning eng qulay, eng oson tizimini ishlab chiqish uchun puxta zamin vazifasini bajaradi. Bu tizim har bir òquvchini tilga oid bilim , kònikma va malakaning zaruriy minimumi bilan taminlashi lozim. Metodik talimga qòyilgan talablarni , yane talim berish bilan bir vaqtda òquvchilarni milliy istiqlol gòyasi ruhida tarbiyalash , ularning tafakkurini òstirishda yetarli yordam berish, shuningdek, talimning foydali , ixcham, bòlishini ta'minlashga oid talablarini hisobga oladi . Ona tilini òqitishda òqituvchi bilan òquvchining birgalikda faoliyatini tashkil etish shakllari, metodlari va usullari ta'lim tizimining takomillashuvi bilan bogliq holda rivojlanib, yangilab bormoqda. xx asrning oxirgi yillariga qadar oqitishning metodlari sifatida tushuntirish bayon metodi, suhbat metodi, analiz-sintez metodi, mustaqil ish metodi , induktiv-deduktiv metodlar ona tili darslarini tashkil etishda qòllanilib kelindi. Hozirgi kunga kelib darslarni interfaol metodlardan

foydalanib o'tish talab qilinmoqda. Bu metodlar bolani yoshiga va o'tilayotgan mavzuga mos tushishi muhim hisoblanib, ayniqsa, ona tili mavzularini o'quvchilarga yanada osonroq qilib tushuntirib berishga mo'ljallanadi.

Sözning leksik ma'nosini aniqlash maqsadida uni morfemalarga ajratish til haqidagi fanda o'zining nazariy asosiga ega.

Morfema- sözning eng kichik, bōlinmaydigan ma'noli qismi. Bunga kōra ona tili dasturiga kōra muvofiq sōzning morfemik tarkibi III sinfdaham organadi va yuqori sinflarda esa sōz turkumlarini o'rganish bilan bog'liq holda sōzning tarkibi haqidagi bilimlarni takomillashtirish kōzda tutiladi.

O'quvchilar sōzning morfemik tarkibini va sōz yaslashini o'rganishlariga qarab sōzni morfemalarga ajratishdan ongli foydalana boshlaydilar. Ular yasama sōzlarning leksik manosi sōzlarning semantik o'xshashligiga qarab bilib oladilar. Mavzuni o'rganishda uch bosqichga ajratiladi:

Birinchi bosqich:- sōz yasashini organishga tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichning vazifasi - o'quvchilarni bir xil o'zakli sōzlarning mano va tuzulishiga kōra bog'lanishini tushunishga tayyorlash. Bunday vazifaning qōyilishiga dabab, birinchidan, sōzning mano va tuzulish jihatidan bog'lanishini tushunish, o'zining lingvistik mohiyatiga kōra, bir xil o'zakli sōzlarni va sōz yasashini o'zlashtirishga asos hisoblanadi. I sinfda kuzatish o'rganiladigan materialning mazmuni va ayrim sōzlarning ma'nosi, yozilishi tushuntirish bilan uzviy bog'lanadi.

Ikkinchi bosqich: - bir xil o'zakli sōzlarning xususiyatlari va barcha morfemalarning mohiyati bilan tanishtirish. Bu bosqichning asosiy o'quv vazifasi - sōzlarning manoli qismlari sifatida o'zak, sōz yasovchi va shakl yasovchi qōshimchalar bilan tanishtirish, "o'zakkosh sōzlar" tushunchasini shakllantirish, bir xil o'zakli sōzlarda o'zakning bir xil yozilishini kuzatish hisoblanadi.

Uchinchi bosqich:- o'zak sōz yasovchi va shakl yasovchi qōshimchalarning xususiyatlari hamda tildagi ahamiyatini o'rganish metodikasi. Bu bosqichning o'quv vazifasiga "o'zak", "sōz yasovchi qōshimcha", "shakl yasovchi qōshimcha" tushunchalarini shakllantirish, sōzning leksik manosi bilan morfemik tarkibi o'rtasidagi bog'lanish haqidagi tasavvurlarni o'stirish, o'zakda jufti bor jarangli va jarangsiz undoshli sōzlarni tōg'ri yozish malakasining shakllantirish, nutqda sōz yasovchi qōshimchasi bor sōzlarni ongli ishlatish konikmasini o'stirish kiradi. Bu bosqichning vazifasi bir- biri bilan ma'lum bog'lanishda hal qilinadi.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligidagi faoliyati bōlib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning malumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, kōnikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan

faydalanish qobiliyatiga ega bòladi. Òrganish jarayonida òquvchilar òzlashtirishning turli kòrinishlaridan foydalanishadi , yani òzlashtirayotgan malumotlarni qabul qilish , qayta ishlash hamda amalyotga tadbiq etishda òziga xos tavofutlarga tayanadi .Xususan talimda ilgòr pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish òquv mashgùlotlarining qabul qilish, qayta ishlash samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm -fan yutuqlarini amalyotga qòllash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan ,har tomonlama barkamol yuksak manaviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarni òquv jarayonida qòllashga bòlgan qiziqishlari kundan kunga ortib bormoqda .Bunday bòlishning sabablaridan ,biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda òquvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga òrgatilgan bòlsa , zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarni òzlari qidirip topish ,mustaqil òrganish va fikrlash, tahlil qilish ,hatto yakuniy xullosalarni ham òzlari keltirib chiqarishdaham òrgatadi.Òqituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi ,shakllanishi ,bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoyit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik ,yònaltiriluvchilik funksiyasini bajaradi.Bugungi kunda talimda «Aqliy hujum» , «Fikrlar hujumi» , «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn» , «BBB» , «Beshinchisi ortiqcha» , «6x6x6» , «Bahs-munozara» , «Rolli òyin» ,FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash» , «Yumaloqlangan qor» , «Zigzag» , «Oxirgi sòzni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qòllamoqda .Dars mashgùlotlarida òyin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobi natija beradi.Òyin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf òquvchilarining òyin-topshiriqlarni bajarishga òrganilganlarini darajasi, ularning bilimi saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari , òrganilganlarini xotirada tez tiklay olishi , ijodkorning qay darajada shaklanganiga ham bođliq bòlishi kerak .Talimda òquvchi shaxsni fikrlashga ,òzgarlar fikrini anglash va shu fikrni ođzaki va hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga òrgatish masalasiga etibor qaratilagan bòlib , mustaqil fikrlaydigan , nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy òrin egallaydi.

Bugungi kun òqituvchidan ilgòr pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan òquv jarayonida foydalanishini talab etmoqda va biz òquvchilar shu òqituvchinig pedagogik mahoratidan kelib chiqqan holda yangi bilimlarni olishimiz va talabchanlik darajasining oshirishimiz shart va lozimdir.Yuqoridagilardan kelib chiqib , tajribalarimiz asosida dars mashgùlotlarida interfaol metodlarni qòllash orqali ta'lim- tarbiya berish yòllariga doir fikrlarimizni bayon etdik ,òylaymizki ,u òquv mashgùlotlari samaradorligini

oshirishda amaliy yordam beradi. Shuni hisobga olib, o'quvchilarni o'z kasbiy tomonlari va ularning ham birgalikda yo'nalishlarini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Biz undan ijodiy yondashgan holda foydalanamiz va birinchi prezidentimizning aytgan gaplarini yodga olamiz **« Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda gurur va iftixor, sadoqat tuygularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»** - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarining tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishamiz deb birinchi prezidentimiz aytib otdilar va yoshlarga yaxshi tamondan qarashi va ularning ham tarbiya va talimni birgalikda olib borilishini taminlash masalasini yig'ilish video selektirida aytib otdilar va yana bir tomondan ona tilimizning talimiy jihatdan ham kurib chiqishi va uning yosh avlod ongiga sindirishining takidlab o'tgan edilar birinchi prezidentimiz bugungi kunda ham ona tili jamiyatga yaxshi ro'yojlanib uning yoshlar ongiga sindirib borilayapti buyuk til tarixini va madaniyatini yoshlar o'rganishayapti va izlanuvchanlik darajasiham oshib boryapti. SHunga bejiz aytmaganlarki birinchi insoniyatnin va davlatning tiliga etiborini yuqotsa u davlat o'zligini yuqotadi deb bejiz aytib otmaganlar bobolarimiz shunga bizham ona tiliga befarq bulmasligimiz shartdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. .K.Qosimova va boshqalar .Ona tili o'qitish metodikasidan .T.Noshir.2009
2. .M.Yusupov . O'qish va yozish darslari samaradorligini oshirish .Toshkent .O'qituvchi . 1992.
3. "Boshlang'ich ta'lim ", Til va adabiyot ta'limi "jurnali.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - engilmas kuch tayyorlash texnologiyasi - T.:
5. TDPU,2000.-52 bet

